

**Abundância e biodiversidade de himenópteros parasitóides na área
envolvente de estufas de tomate**

Licenciatura em Biologia

UC Projeto

Realizado por:

André Teixeira nº26627

Orientado por:

Elisabete Figueiredo, José Carlos Franco e Robin Payne

08/06/2024

Índice:

1. Sumário.....	2
2. Introdução.....	3-5
3. Materiais e Métodos	
3.1. Local e época de amostragem.....	5-6
3.2. Método de captura e armazenamento de amostras.....	6-7
3.3. Triagem de amostras e identificação taxonómica.....	7-8
3.4. Análise estatística.....	9
4. Resultados.....	9-11
5. Discussão.....	12-13
6. Bibliografia.....	14-16

1. Sumário (máximo 200 palavras)

O objetivo principal do projeto prima Aster é desenvolver práticas agrícolas mais sustentáveis em produções de pequena escala de tomate, sendo este um produto bastante importante comercialmente, principalmente na bacia mediterrânica. Foi conduzido um estudo no município de Silveira, Torres Vedras, onde se montaram armadilhas Malaise em volta de duas estufas com o intuito de amostrar himenópteros benéficos para estas culturas, nomeadamente parasitóides, responsáveis pelo controlo biológico de pragas, para analisar a sua abundância e biodiversidade na área envolvente de ambas as estufas e, também, de modo a recolher dados de referência para um futuro estudo. Observou-se que a abundância destes artrópodes era maior em áreas com mais vegetação do que áreas constituídas na sua grande maioria por solo nu, e que havia diferenças significativas entre os dados das armadilhas desses locais. De modo a aumentar a abundância destes insetos e a fomentar o aumento da sua efetividade como agentes de controlo biológico recomenda-se a manutenção da vegetação local existente acompanhada pela implementação de novas espécies vegetais, como mostarda-dos-campos e alisso, que irão conferir não só alimento na forma de néctar e pólen, como também abrigo contra condições adversas.

The main objective of the Aster project is to develop more sustainable agricultural practices for small-scale tomato productions, as this is a commercially significant product, especially in the mediterranean basin. A study was conducted in Silveira, Torres Vedras, where Malaise traps were set up around two greenhouses to sample beneficial Hymenoptera for these crops, specifically parasitoids, which are responsible for biological pest control. The aim was to analyze their dispersion and abundance in the surrounding area of both greenhouses and to collect reference data for a future study. It was observed that the abundance of these arthropods was higher in areas with more vegetation compared to areas consisting mostly of bare soil, and that there were significant differences between the trap data from these locations. To increase the abundance of these insects and enhance their effectiveness as biological control agents, it is recommended to maintain the existing local vegetation and to simultaneously introduce new plant species, such as wild mustard and alyssum, which will provide not only food in the form of nectar and pollen but also shelter against adverse conditions.

Palavras-chave:

Tomate, controlo de pragas, himenópteros parasitóides, armadilhas Malaise, biodiversidade

2. Introdução

As culturas de tomate (*Solanum lycopersicum*) revelam ser de uma extrema importância económica tendo em conta que este produto é um dos mais importados e exportados mundialmente (ranking 350 em 2021) (OECD World, 2024). Particularmente, na Europa, a bacia mediterrânica contribui para cerca de 90% da produção total de tomate (Aster Project, 2024), revelando, portanto, ser o pilar do comércio europeu deste alimento. Além disso, o tomate é atualmente um organismo vegetal modelo bastante importante para diversos estudos envolvendo a família das solanáceas, como por exemplo pimentos, batatas, tabaco, entre outros, e, no geral, no melhoramento genético de plantas (Kimura & Sinha, 2008). Atualmente, o uso de pesticidas, herbicidas e fertilizantes é necessário de modo a garantir níveis razoáveis de proteção contra pragas e também de produtividade e desenvolvimento dos tomateiros. Estas medidas são necessárias em ambientes agronómicos onde existe um limite de recursos naturais ou então uma abundância de elementos prejudiciais para a produção de tomate, tais como: problemas de nutrição relacionados a um solo pobre, pragas e espécies invasoras agressivas que limitam o crescimento das plantas, e ainda uma escassez de recursos hídricos. O combate a estes obstáculos é de extrema importância, sobretudo para pequenos produtores agrícolas com pouca disponibilidade de recursos e/ou sem posses económicas para ultrapassar estas adversidades.

O projeto ASTER (<https://www.asterproject.cnr.it>) engloba uma parceria multinacional entre diversos países e centros de investigação com o objetivo de ajudar estes pequenos produtores locais de tomate na bacia do mediterrâneo, implementando sistemas agrícolas alternativos aos atuais que permitam um melhor aproveitamento do solo e de outros recursos naturais, bem como um controlo de pragas mais sustentável, um enriquecimento da biodiversidade local ou um melhor aproveitamento da mesma, focando nas vertentes de polinização, proteção e nutrição, visando ainda alcançar culturas de tomate sem nenhum desperdício.

Devido ao uso frequente de químicos e pesticidas por parte dos agricultores, as pragas associadas às culturas podem desenvolver rapidamente mecanismos de resistência a estes químicos e, por isso, além de se tornarem economicamente inviáveis, tornam-se obsoletos no que diz respeito ao controlo de pragas. Além disso, o uso excessivo de pesticidas pode ainda afetar negativamente outros insetos benéficos para as culturas, como agentes polinizadores ou de controlo biológico. Portanto, denota-se a importância de substituir estes agentes químicos por agentes de controlo biológicos, nomeadamente inimigos naturais das pragas, de modo a diminuir o uso de pesticidas, promovendo assim uma cultura mais sustentável e rentável.

Um dos principais grupos envolvidos e que é de uma extrema importância para estas culturas de tomate é o Hymenoptera, envolvendo abelhas e vespas parasitóides, estando estes dois grupos

relacionados à polinização e ao controlo de pragas, respetivamente. Com isto, este taxon requer uma especial atenção por parte dos agricultores, e para quem quer desenvolver práticas agrícolas mais sustentáveis no geral, e cuidado visto que pode contribuir de forma significativamente positiva para o melhoramento destas culturas.

Os himenópteros parasitóides, cruciais para os ecossistemas terrestres, pertencem ao grupo Parasitoida, sendo este o mais diverso entre os outros clados superiores de Hymenoptera, inclui cerca de 75000 espécies compostas em 8 superfamílias: Ceraphronoidea, Ichneumonoidea, Diaprioidea, Chalcidoidea, Mymarommatoida, Proctotrupeoidea, Platygastroidea e Cynipoidea. De entre estas, destacam-se as superfamílias Chalcidoidea e Ichneumonoidea, estando entre as mais diversas do reino animal, com especial destaque para a superfamília Ichneumonoidea, que representa cerca de 50000 espécies, 2000 géneros e apenas 2 famílias, Ichneumonidae e Braconidae (Nastasi et al., 2023). Devido à função que exercem no controlo biológico de pragas, estes insetos demostram-se vitais na produtividade de diversas culturas afetadas por pragas. Estes himenópteros, ao longo do seu ciclo de vida, atravessam 4 estágios: ovo, larva, pupa e adulto. O segundo estágio é o que está relacionado com o parasitoidismo. Os insetos parasitóides adultos, que vivem livremente, injetam os seus ovos no interior do hospedeiro (endoparasitoidismo), ou acoplado a este (ectoparasitoidismo). Quando os ovos eclodem, as larvas alimentam-se do hospedeiro até à sua eventual morte. Ou seja, estes insetos dependem de outros, os seus hospedeiros, para a sua sobrevivência e, conseqüentemente, para a proliferação da própria espécie (Ramos Aguila et al., 2023). O estágio de vida do hospedeiro que estes insetos parasitam difere bastante, podendo estes acompanhá-lo durante todo o seu ciclo de vida ou apenas durante, por exemplo, o estado larvar ou o estado adulto (Nastasi et al., 2023)

Estes himenópteros parasitóides, em relação à preferência do seu hospedeiro, tanto podem ser polífagos, oligófagos ou monófagos. Isto é, podem ter uma grande variedade de hospedeiros, apenas alguns hospedeiros, normalmente relativamente próximos filogeneticamente, ou apenas parasitam uma espécie de insetos, respetivamente (Nastasi et al., 2023). Com isto em mente, é preferível portanto utilizar estes himenópteros parasitóides para o controlo biológico de pragas ao invés de predadores mais generalistas. Ou seja, conhecendo todos os hospedeiros possíveis de uma certa espécie de himenóptero parasitoide, o seu comportamento acaba por ser mais previsível do que um predador mais generalista, que pode preda outros insetos, benéficos para o ecossistema onde se inserem, além de pragas. Por isto, é preferível o uso de himenópteros parasitóides para o controlo de pragas de culturas ao invés de outros predadores mais generalistas, que podem provocar um desequilíbrio no ecossistema, predando até insetos benéficos para as culturas, como himenópteros polinizadores ou até outros himenópteros parasitóides locais.

Dito isto, é importante conhecer as pragas associadas a cada cultura, neste caso à cultura de tomate, de modo a poder verificar quais os possíveis agentes de controlo biológico adequados para

combater cada praga. No caso de estufas de tomate na bacia mediterrânica, as principais pragas que atacam e prejudicam estas produções agrícolas incluem: mosquinhas-brancas (Hemiptera: Aleyrodidae), ácaros (Trombidiformes: Tetranychidae), tripes (Thysanoptera), afídios (Hemiptera: Aphidoidea) e, a praga que tem sido a principal autora da destruição completa das culturas de tomate, invasiva e nativa da América do Sul, *Tuta absoluta* (Lepidoptera: Gelechiidae) (Acharya et al., 2023; Arnó et al., 2018; Ferracini et al., 2019). Os estágios destas pestes que parasitam as plantas de tomate incluem os insetos na sua fase adulta e na fase larvar, portanto é importante aferir quais os himenópteros que parasitam estes estágios de vida.

Este projeto tem como objetivo avaliar a diversidade de himenópteros parasitóides em amostras recolhidas de armadilhas Malaise colocadas em redor de estufas de tomate, e a sua eventual variação temporal e espacial, consoante as diferentes datas de amostragem e a disposição das armadilhas na área de estudo. Outro objetivo será, mediante as diferenças quantitativas das amostras, avaliar formas de aumentar a biodiversidade e abundância destes insetos na área envolvente destas culturas, de modo a contribuir para um melhor controlo das pragas de tomate, contribuindo para culturas mais sustentáveis e economicamente mais acessíveis.

3. Materiais e métodos

3.1. Local e época de amostragem

As amostragens foram conduzidas na área Oeste de Portugal, mais especificamente na freguesia da Silveira (Torres Vedras), numa área semiurbana, com alguns campos agrícolas de pequena escala, bem como uma variedade significativa de tipos de terrenos e plantas diversos, incluindo pequenas plantações de eucaliptos, campos de fava e tremço-amarelo, denotando assim alguma variedade e riqueza vegetal envolvente da área de estudo. Além disso, também se encontram no local um número significativo de estufas agrícolas de tamanho pequeno e médio.

A área de estudo propriamente dita consiste em duas estufas, antes da implementação de sistemas agrícolas desenvolvidos no âmbito do projeto ASTER. Este projeto ASTER conta com duas épocas de amostragens distintas, uma no ano de 2023, onde serão recolhidos dados de referência, e no ano de 2024, onde serão implementadas infraestruturas ecológicas no terreno de modo a beneficiar a biodiversidade e abundância de himenópteros locais e, conseqüentemente, a produtividade das culturas de tomate. Aqui, a estufa onde vão ser implementadas estas estruturas, ou seja, o experimento, será designada com a letra “A”, enquanto que a estufa que servirá de controlo será designada com a letra “B”. No ano de 2023, ano em que as amostras deste estudo foram recolhidas, não foi feita nenhuma alteração nas estufas. Estas infraestruturas irão apenas ser colocadas numa das estufas, a estufa “A”, e os resultados de 2024 serão comparados com os de 2023, sendo que para este

projeto apenas a amostragem de 2023 será considerada e avaliada. As amostragens no ano de 2023 decorreram ao longo de 4 dias, em quatro épocas diferentes: de 29 de março a 1 de junho, de 4 a 7 de julho, de 12 a 15 de setembro e de 21 a 24 de novembro. De modo a simplificar, estas datas de amostragem serão designadas ao longo do trabalho pelos meses onde decorreram, ou seja, junho, julho, setembro e novembro, respetivamente. Esta separação temporal foi feita de modo a avaliar a diversidade de Hymenoptera ao longo do estado de cultivo das culturas agrícolas dentro das estufas. Além disso, esta amostragem foi uma “short-term sampling”, em que cada armadilha ficou colocada durante apenas alguns dias, de modo a minimizar o impacto das mesmas nos artrópodes endógenos benéficos para as culturas de tomate e para os ecossistemas locais.

3.2. Método de captura e armazenamento de amostras

De modo a poder avaliar a diversidade de Hymenoptera parasitóides, sendo este um grupo bastante diversificado e abundante, composto por insetos alados, foram utilizadas para a sua captura armadilhas Malaise (figura 1), armadilhas estas que são bastante generalistas, capturando uma enorme variedade de insetos voadores de diversos tamanhos, não sendo a sua utilização complementada por nenhum tipo de atrativo, logo nenhum tipo de inseto vai ser preferencialmente capturado.

Figura 1 - Armadilha Malaise colocada entre duas estufas

Por cada data de amostragem, foram colocadas 8 armadilhas, nomeadas MT1, MT2... até MT8 em volta das estufas, 4 por cada estufa (figura 2), sendo, portanto, colocadas no total 32 estufas ao longo da época de amostragem resultando num total de 32 amostras.

Figura 2 - Disposição das 8 armadilhas (MT1 até MT8) colocadas em cada data de amostragem em volta das estufas A e B

As armadilhas foram colocadas perpendicularmente em relação à direção do vento e em diferentes localizações em redor de cada estufa, de modo a ter uma boa área de captura. Estas foram montadas de modo a terem uma área de 183 cm por 122 cm com uma altura que não ultrapassasse 2 metros. No topo de cada armadilha foram colocados frascos de 250 mL com álcool concentrado a 70%, de modo a imobilizar os insetos que entrassem nas armadilhas, subissem para o topo e acabassem por cair nos frascos. Após cada data de amostragem, quaisquer perdas de etanol por evaporação foram repostas, perdas essas que não foram significativas logo nenhum material capturado ficou comprometido. Após o fim de cada data de amostragem, as armadilhas foram desmontadas e os frascos foram retirados, repostos com etanol, fechados, devidamente identificados de modo a evitar perdas de informação crucial, e armazenados a uma temperatura de -20°C , de modo a conservar as amostras para posterior observação e avaliação.

3.3. Triagem de amostras e identificação taxonómica

Devido à captura generalista que estas armadilhas possibilitam, é necessário ainda proceder a uma triagem das amostras de modo a separar aqueles exemplares que são relevantes e importantes para as culturas de tomate, nomeadamente Hymenoptera, dos restantes insetos que não o são para estes estudos envolvendo estas estufas. Todos os exemplares foram observados à lupa. Começou-se, portanto, por separar todos os insetos em duas categorias: himenópteros e não-himenópteros (este grupo não vai ser estudado). Seguidamente, o grupo dos himenópteros foi ainda separado em dois subgrupos: himenópteros apóideos, abelhas no sentido lato, como por exemplo *Bombus pascuorum* e *Lasioglossum spp.*, sendo estes insetos de relevância para outro estudo que não este, e o outro

subgrupo sendo himenópteros não apóideos, vespas no sentido lato, cuja diversidade e abundância será à partida bastante superior ao grupo anterior. Por fim, devido à enorme diversidade do grupo de himenópteros parasitóides (Nastasi et al., 2003), procedeu-se à identificação de um grupo representativo deste taxa, tendo-se, portanto, identificado e contabilizado os exemplares pertencentes à superfamília Ichneumonoidea. Toda a identificação e separação taxonómica realizada baseou-se nos critérios estabelecidos por Goulet & Huber (1993) e Nastasi et al. (2023). A identificação da superfamília Ichneumonoidea baseou-se em alguns critérios que permitem reconhecer este grupo rapidamente, como antenas tipicamente longas com, muito frequentemente, mais de 13 segmentos, ovipositores longos e exercidos, no caso das fêmeas, tórax e abdómen relativamente delgados, trocânter da pata traseira dividido em 2 segmentos, e ainda asas dianteiras bem desenvolvidas, com as veias costal, subcostal e radial fundidas, dando origem à veia C+R (figura 3), e, ainda, com uma célula que se assemelha a uma “cabeça de cavalo”, denominada HH (figura 3), uma característica bastante distinta e única da família Ichneumonidae. Além disso, acompanhada à “cabeça de cavalo” está presente uma pequena célula denominada areola (indicada pela seta verde, figura 3).

Figura 3 - Representação da asa dianteira de um membro da família Ichneumonidae

Pelo contrário, no caso da família Braconidae, esta célula HH encontra-se dividida por uma veia, denominada Rs+M (indicada pela seta vermelha), contudo as células 2m-cu (cuja localização se estivesse presente se encontra indicada pela seta azul) e a areola não se encontram presentes nas asas dianteiras das espécies pertencentes a esta família, como podemos observar na figura 4.

Figura 4 - Representação da asa dianteira de um membro pertencente à família Braconidae

3.4. Análise estatística

De modo a verificar se existiam diferenças significativas entre as diferentes armadilhas colocadas ao longo da época de amostragem, entre as duas estufas e entre as diferentes datas de amostragem, ou seja, se as diferenças entre os resultados obtidos referentes às análises temporais e espaciais eram ao acaso ou não, procedeu-se à análise estatística dos diferentes dados obtidos através da utilização do software de análise estatística R (R Core Team, 2023). Antes da análise propriamente dita, a homogeneidade das variâncias dos dados foi testada usando o teste de Bartlett, e de modo a verificar se as distribuições se aproximavam a distribuições normais utilizou-se o teste de normalidade Shapiro-Wilk. As diferenças na abundância dos espécimes de Ichneumonoidea capturados entre as duas estufas diferentes foram testadas para cada data de amostragem utilizando um teste t bilateral ($p < 0.05$). Quando os dados não se inseriam numa distribuição normal, então em alternativa foram realizados testes “rank sum” de Wilcoxon (“Wilcoxon rank sum exact test”). O efeito da localização das diferentes armadilhas colocadas (MT1 até MT8) na abundância de Ichneumonoidea capturados foi testado usando uma abordagem de medições repetidas (repeated-measures) utilizando um modelo linear generalizado misto (GLMMs) com uma distribuição de probabilidades binomial negativa. Estes GLMMs foram inseridos no programa R usando a função *glmer.nb* existente no pacote lme4 (Bates et al., 2015). As diferentes armadilhas foram consideradas como um fator fixo, enquanto que a data de amostragem foi considerada como um fator aleatório. Foram ainda realizados testes qui-quadrado tipo II de Wald de modo a testar a significância das armadilhas. Conforme a necessidade, para separação de médias foram realizados testes de Tukey ($p < 0.05$) com correção de Bonferroni.

4. Resultados

Após a contabilização de todas as amostras, em relação ao número de exemplares da superfamília Ichneumonoidea, foi possível observar, analisar e comparar os dados de 4 perspetivas diferentes: em relação à totalidade das capturas por data de amostragem e por armadilha, às datas de amostragem, em relação às duas estufas e em relação às diferentes armadilhas colocadas.

Primeiramente, foi possível obter um gráfico (figura 5) onde constam os números totais de ichneumonoidios capturados ao longo da época de amostragem para todo o conjunto das armadilhas colocadas.

Figura 5 - Capturas totais de *Ichneumonoidea* ao longo das 4 datas de amostragem, para cada uma das armadilhas colocadas (MT1-MT8)

Em relação às datas de amostragem, ou seja, à variação temporal de exemplares de ichneumonoidios capturados, foi possível obter outro gráfico (figura 6) que representa a evolução da média das capturas no conjunto das 8 armadilhas Malaise ao longo da época de amostragem.

Figura 6 - Evolução da média das capturas no conjunto das armadilhas ao longo da época de amostragem

Em relação às duas estufas, foi possível obter mais um gráfico (figura 7) que ilustra a evolução da média de exemplares de ichneumonoidios capturados no conjunto de cada uma das estufas ao longo da época de amostragem.

Figura 7 - Evolução da média das capturas nas duas estufas ao longo da época de amostragem

Por fim, já em relação à posição das armadilhas em si, foi possível obter mais um gráfico (figura 8) que ilustra a média das capturas de ichneumonoidios ao longo da época de amostragem por cada armadilha.

Figura 8 - Média das capturas ao longo da época de amostragem em cada armadilha, em que as colunas a vermelho apresentam diferenças significativas (tabela 1) entre os seus dados ($p < 0.01$)

Através da análise estatística dos vários dados observou-se que não havia diferenças significativas entre as médias de captura das datas de amostragem nem entre as duas estufas (dados referentes aos gráficos 6 e 7), contudo observou-se (tabela 1) que havia diferenças significativas entre as médias de ichneumonóides capturados entre as armadilhas 6 e as armadilhas 3 e 4 (gráfico 8; Toda a análise estatística que não se encontra presente nos resultados pode ser consultada nos anexos).

Tabela 1 - Média (\pm erro padrão) da abundância de ichneumonóides capturados nas diferentes armadilhas. Diferentes letras na coluna da direita indicam diferenças significativas entre os valores das médias, recorrendo ao teste de Tukey ($p < 0.05$) com correção de Bonferroni.

Armadilha	Abundância de Ichneumonoidea (média \pm erro padrão)
MT1	37.67 \pm 9.17 ab
MT2	44.00 \pm 20.13 ab
MT3	52.67 \pm 11.84 b
MT4	91.33 \pm 57.00 b
MT5	32.33 \pm 5.90 ab
MT6	17.67 \pm 8.95 a
MT7	31.33 \pm 6.57 ab
MT8	21.33 \pm 6.33 ab
χ^2	19.49
p	<0.01

5. Discussão

Através dos resultados obtidos, primeiramente em relação à análise temporal, foi possível observar que a média de capturas numa dada data de amostragem decrescia ao longo da época de amostragem (figura 6), contudo, através de análise estatística observou-se que estas diferenças não eram significativas, logo é possível inferir que as diferentes datas quando se realizaram as capturas não têm influência no número de indivíduos capturados, logo as diferentes condições climáticas/atmosféricas consoante a época do ano na área de estudo não afetam a atividade e, portanto, sobrevivência destes insetos de forma significativa.

Já em relação à análise espacial, ou seja entre as duas estufas em estudo e entre as oito armadilhas colocadas foi possível observar à partida que a armadilha MT4, colocada do lado da estufa A, apresentava um número de capturas bastante superior, particularmente no mês de junho, do que em relação às restantes armadilhas (figura 5), tendo-se comprovado que, não só os dados recolhidos da armadilha MT4 apresentavam diferenças significativas, em relação a uma outra armadilha, colocada na estufa B, a armadilha MT6, como também os dados referentes à armadilha MT3, colocada próxima da armadilha MT4, também apresentavam diferenças significativas em relação à armadilha MT6 (figura 8). Pode-se então inferir que a localização das diferentes armadilhas tem influência nas capturas destes insetos. Tal como podemos observar na figura 2, as armadilhas MT3 e MT4 foram colocadas entre um muro e a estufa A, em áreas relativamente cobertas de vegetação e, por isso, aparentemente sem frequente interferência/maneio humano, enquanto que a armadilha MT6 foi colocada numa área sem nenhuma vegetação aparente, apenas com solo nu e entre duas estufas, o que portanto fará com que esta área esteja mais propícia à frequente presença do ser-humano, que acaba por interferir com a proliferação da vida vegetal através do pisoteio ou até mesmo do desmatamento. As armadilhas MT3 e MT4 estando colocadas entre a estufa A e um muro e tendo a estufa A outras áreas de acesso, esta área será, portanto, menos propícia às interferências provocadas pelo Homem mencionadas anteriormente. Além disso, é possível ainda observar na mesma figura que a estufa A está mais próxima de algumas áreas relativamente ricas em vegetação, como arbustos e árvores, que circundam a área do lado direito da estufa A, enquanto que as áreas que ladeiam a estufa B pelo lado esquerdo são relativamente pobres em termos de abundância vegetativa e que interferem com a existência/proliferação da mesma, como habitações, uma estrada, um campo agrícola e uma área com pouca vida vegetal. Sendo assim, é possível concluir que as áreas onde se obteve mais capturas de *Ichneumonoidea* e, por relação, onde a abundância destes agentes controladores de pragas é maior é justamente onde a vegetação é mais abundante. Efetivamente, a complexidade da estrutura da vegetação circundante de áreas agrícolas, com abundância de árvores e arbustos para conferir abrigo contra condições adversas e plantas com flor para conferir alimento, afeta de forma significativamente

positiva a riqueza de espécies parasitóides e o seu nível de parasitismo (Marino & Landis, 1996; Menalled et al., 1999). De facto, a conservação destes inimigos naturais de pragas é muitas vezes efetuada através da manipulação dos habitats, visto que estes podem disponibilizar vários recursos através dos quais estes agentes de controlo biológico beneficiam bastante, tais como a disponibilização de abrigos, sejam estes naturais ou artificiais, sendo este um fator extremamente importante principalmente em áreas onde se pratica monocultura, sendo o caso da área em estudo, e fontes de alimentação, como néctar, floral e extra-floral, pólen e, ainda, “honeydew” de insetos (Gontijo, 2019; Wakil et al., 2018). De modo a tirar um melhor proveito da manipulação dos habitats para suportar a diversidade funcional destes artrópodes em culturas como a cultura do tomate, é sugerida a conservação da vegetação natural existente em volta das estufas suplementada pela implementação de corredores de flores (flowering strips”) (Balzan & Moonen, 2014). Algumas espécies vegetais que podem ser implementadas junto das estufas de modo a atrair mais indivíduos parasitóides para a área envolvente das estufas incluem: Mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), uma fonte de néctar para estes insetos, cuja presença pode aumentar a longevidade dos insetos e o número de ovos depositados (Mena & Gospodarek, 2024); Alisso (*Lobularia marítima*), uma espécie que pode fornecer néctar e pólen aos parasitóides durante toda a época do crescimento da cultura, aumentando também a sua longevidade (Mena & Gospodarek, 2024); Coentro (*Coriandrum sativum*), uma espécie introduzida em ecossistemas agrários que aumenta a sobrevivência de insetos benéficos, fecundidade e abundância, particularmente em relação a parasitóides aumenta a sua longevidade (Mena & Gospodarek, 2024); Outras espécies que podem ser introduzidas de modo a beneficiar estes artrópodes incluem aneixa (*Rapistrum rugosum*), *angélica-silvestre* (*Angelica sylvestris* L.), branca-ursina (*Heracleum sphondylium* L.), cenoura-brava (*Daucus carota* L.), chicória (*Cichorium intybus*), *orégano* (*Origanum vulgare*), pequena-angélica (*Aegopodium podagraria*), entre outras (Jervis et al., 1993; Kati et al., 2021; Wäckers, 2003).

Portanto, de modo a fomentar o aumento da abundância e biodiversidade de himenópteros parasitóides no envolvente das estufas de tomate em estudo, tendo-se observado que estes insetos existem em maior número em áreas com maior vegetação, é sugerida a manutenção da vegetação existente bem como a implementação de novas espécies vegetais que, não só proporcionam abrigo para estes, como também servem de fonte de alimentação, proporcionando néctar e pólen, que são por si só atrativos para a chegada de mais himenópteros parasitóides à área envolvente das estufas, contribuindo portanto para o decréscimo de pragas no local através do seu controlo biológico e, consequentemente, para o acréscimo da produtividade das culturas de tomate e a redução drástica do uso de pesticidas, reforçando a prática de um cultivo mais sustentável e economicamente viável.

6. Bibliografia

Acharya, R., Barman, A. K., Sharma, S. R., Kafle, L., Kim, S., & Lee, K. (2023). Biology, distribution, and management of invasive South American tomato leafminer, *Tuta absoluta* (Meyrick) (Lepidoptera; Gelechiidae), in Asia. *Archives of Insect Biochemistry and Physiology*, 114(4), e22056. <https://doi.org/10.1002/arch.22056>

Aster Project Prima (2024, 3 de março). *Our ambition*. <https://www.asterproject.cnr.it/>

Arnó, J., Castañe, C., Alomar, O., Riudavets, J., Agustí, N., Gabarra, R. & Albajes, R. (2018). Forty years of biological control in Mediterranean tomato greenhouses: The story of success. *Israel Journal of Entomology*, 48(2), 209-226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1486574>

Balzan, M. V., & Moonen, A. (2014). Field margin vegetation enhances biological control and crop damage suppression from multiple pests in organic tomato fields. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 150(1), 45–65. <https://doi.org/10.1111/eea.12142>

Bates, D., Mächler, M., Bolker, B., & Walker, S. (2015). Fitting linear mixed-effects models using lme4. *Journal of Statistical Software*, 67(1). <https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01>

Ferracini, C., Bueno, V. H. P., Dindo, M. L., Ingegno, B. L., Luna, M. G., Salas Gervasio, N. G., Sánchez, N. E., Siscaro, G., van Lenteren, J. C., Zappalà, L., & Tavella, L. (2019). Natural enemies of *Tuta absoluta* in the Mediterranean basin, Europe and South America. *Biocontrol Science and Technology*, 29(6), 578–609. <https://doi.org/10.1080/09583157.2019.1572711>

Gontijo, L. M. (2019). Engineering natural enemy shelters to enhance conservation biological control in field crops. *Biological Control*, 130, 155–163. <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2018.10.014>

Goulet, H., & Huber, J. T. (Eds.). (1993). *Hymenoptera of the world: An identification guide to families*. Centre for Land and Biological Resources Research.

Jervis, M. A., Kidd, N. A. C., Fitton, M. G., Huddleston, T., & Dawah, H. A. (1993). Flower-visiting by Hymenopteran Parasitoids. *Journal of Natural History*, 27(1), 67–105. <https://doi.org/10.1080/00222939300770051>

Kati, V., Karamaouna, F., Economou, L., Mylona, P. V., Samara, M., Mitroiu, M.-D., Barda, M., Edwards, M., & Liberopoulou, S. (2021). Sown wildflowers enhance habitats of pollinators and beneficial arthropods in a tomato field margin. *Plants*, *10*(5), 1003. <https://doi.org/10.3390/plants10051003>

Kimura, S., & Sinha, N. (2008). Tomato (*Solanum lycopersicum*): A model fruit-bearing crop. *Cold Spring Harbor Protocols*, *2008*(11). <https://doi.org/10.1101/pdb.emo105>

Marino, P. C., & Landis, D. A. (1996). Effect of landscape structure on parasitoid diversity and parasitism in Agroecosystems. *Ecological Applications*, *6*(1), 276–284. <https://doi.org/10.2307/2269571>

Menalled, F. D., Marino, P. C., Gage, S. H., & Landis, D. A. (1999). Does agricultural landscape structure affect parasitism and parasitoid diversity? *Ecological Applications*, *9*(2), 634. <https://doi.org/10.2307/2641150>

McLendon, R. (2017, 5 de junho). *How Baby Wasps Can Save Your Tomatoes*. Treehugger. <https://www.treehugger.com/how-baby-wasps-can-save-your-tomatoes-from-hornworm-caterpillars-4868727>

Mena, G. T., & Gospodarek, J. (2024). White Mustard, Sweet Alyssum, and coriander as insectary plants in agricultural systems: Impacts on ecosystem services and yield of crops. *Agriculture*, *14*(4), 550. <https://doi.org/10.3390/agriculture14040550>

Nastasi, L. F., Kresslein, R. L., Fowler, K. O., & Fernández Flores, S. R. (Eds.). (2023). *Biodiversity & Classification of Wasps* (1st ed.). WaspID Course. <http://dx.doi.org/10.26207/ax00-rk88>

OECD World. (2024, 3 de março). *Tomatoes*. <https://oec.world/en/profile/hs/tomatoes>

Ramos Aguila, L. C., Li, X., Akutse, K. S., Bamisile, B. S., Moreano Sánchez, J. P., Lie, Z., & Liu, J. (2023). Host-Parasitoid Phenology, Distribution, and Biological Control under Climate Change. *Life*, *13*(12), 2290. <https://doi.org/10.3390/life13122290>

R Core Team (2023). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>

Wäckers, F. L. (2003). Assessing the suitability of flowering herbs as parasitoid food sources: Flower attractiveness and Nectar Accessibility. *Biological Control*, 29(3), 307–314.
<https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2003.08.005>

Wakil, W., Brust, G. E., & Perring, T. (2018). *Sustainable management of arthropod pests of Tomato*. Academic Press.

Anexos

Resultados dos testes de Barlett e Shapiro-Wilk

Data de amostragem	Teste de Barlett		Teste de Shapiro-Wilk	
	K	<i>p</i>	W	<i>p</i>
Junho	8.308	0.004	0.626	0.000
Julho	8.762	0.003	0.681	0.001
Setembro	0.194	0.660	0.968	0.881
Novembro	0.400	0.527	0.753	0.009

Diferenças na abundância de Ichneumonoidea entre as estufas

Data de amostragem	Teste-t bilateral		Teste "rank sum" de Wilcoxon	
	t	<i>p</i>	W	<i>p</i>
Junho			4.0	0.343
Julho			3.0	0.183
Setembro	-1.439	0.204		
Novembro			4.5	0.384